

Respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik anjuman

**O'zbekiston Respublikasi aholisi va
hududining seysmik xavfsizligini ta'minlash
muammolari**

2021-yil 20–21-sentabr

Toshkent – 2021

МУНДАРИЖА

1-БЎЛИМ. СЕЙСМИК ХАВФНИ БАҲОЛОШ ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

1. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А Долговременные характеристики сейсмического режима сейсмоактивных зон территории Узбекистана.....	6
2. Артиков Ф.Р. Слабые землетрясения в ближней зоне Тупалангского водохранилища в период ее эксплуатации.....	11
3. Ибрагимов А.Х. О феномене «медленных» землетрясений.....	16
4. Мурадов Ш. О. Землетрясения и вулканизм –важные внешние факторы эволюции организмов и экосистем.....	19
5. Юлдашев Э.Ш., Исламов Х.А. Сув омборлари ва конларда узлуксиз сейсмик кузатув тизими яратишнинг замонавий технологик базаси.....	21

2-БЎЛИМ. ЗИЛЗИЛАЛАРНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

6. Атабеков И.У. Миграция землетрясений: как поймать чёрную кошку в тёмной комнате.....	27
7. Агзамова И.А., Юлдошева Б.Ж. Особенности гидрогеологических условий правобережий р.Сырдарьи.....	33
8. Агзамова И.А., Икрамова Ф.Ж. О роли естественных и искусственных факторов в эволюции гидрогеологических условий г.Ташкента.....	35
9. Ибрагимов А.Х. К вопросу о дискриминации слабых землетрясений и взрывов.....	39
10. Turg'unova Z. V. Zilzilaning uzoq muddatli darakchilari.....	42
11. Shermuxamedov U.A., Isroilov X.B. Zilzila vaqtida troposferada ozon konsentratsiyasini o'zgarishini baholash.....	46
12. Юсупов Ш.С¹, Закиров М.М., Эрматов И.И., Хужаназаров Ю.М. Краткий геохимический очерк гелия как предвестника землетрясений.....	50
13. Юсупов В. Р. GSM-19T ва MB-01 магнитометрларининг кузатувлари аниқлигини баҳолаш.....	56

3-БЎЛИМ. ЗАМОНАВИЙ ГЕОДИНАМИКА СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА

14. Гончар А.Д., Шукуров Н.Э., Шукуров Ш.Р. Признаки проявления и влияние на рельеф космогенного фактора тектоники (на примере юго-западного Гиссара).....	60
15. Жумаев Д.Д., Жовлиев Ҳ.Ш. Турон платформаси ва алп орогенези чегарасидаги ер пўсти тузилишининг регионал сейсморазведка усуллари далиллари бўйича тахлили.....	64
16. Кувшинова М.Ф. О целесообразности изучения глубинного строения Учбаш-Каршинской флексурно-	

Система триггеров активности оползневых процессов в целях их прогнозирования.....	150
33. Худойбердиев Т.М., Эрматова Я., Эрматов И. Абразионные процессы береговой зоны чарвакского водохранилища, влияющие на геозкологию курортного района (на примере п. Бурчмулла).....	154
34. Қурбонов Т.Х, Бобоназаров М.Н., Рўзиқулов Ғ.Б. Жавуз кўчкисининг ривожланишининг асосий омиллари ва унинг динамикаси.....	158

5-БЎЛИМ. ГЕОЭКОЛОГИЯ ВА ТАБИАТДАН ФОЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

35. Аимбетов И.К., Искендеров Б.К. Инженерно-геоэкологическая оценка засоления почво-грунтов нукусского района с применением ГИС технологий.....	163
36. Аимбетов И.К., Изимбетов Е.Т., Бекимбетов Р.Т. К вопросу исследования влияния канала «Дослык» и озера «Ащиккуль» на гидрогеологические и инженерно-геологические условия города Нукуса.....	167
37. Аҳмаджонов А.И. Қашқадарё вилоятида табиатдан фойдаланиш муаммолари ва уни яхшилашнинг географик асослари.....	172
38. Иброгимов Ф.И., Тоштемиров Ш. Физико-геологические, географические и климатические характеристики бассейна р.Тупаланг.....	175
39. Рафиков В.А., Рафикова Н.А., Ахмаджонов А.И. Опустынивание и деградация земель.....	180
40. Умурзаков Р.А., Усмонов И.Г. , Эшанкулова С.О. Выделение нефтегазопродуктивных горизонтов в разрезе скважин на основе геофизических наблюдений (на примере месторождений марказий Аввал).....	185
41. Умурзаков Р.А. , Эшанкулова С.О., Усмонов И.Г. Оптимальный комплекс петрофизических и геофизических исследований для определения коллекторских свойств терригенных отложений (на примере месторождений Устюрта).....	190
42. Раҳматов У.Н. Бухоро-Хива қадимги рифтларидаги маҳаллий антиклиналарга ўхшаш нефтгазга истиқболли палеозой давр ётқизиклари тизими.....	195
43. Смирнов А.Н., Сахатов Ш. Новые данные о возрасте бассейнской свиты гор Тахтатау.....	200
44. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т., Шодиев С.Р., Касымбетова С.А. Современные пути инновационного и устойчивого развития в Узбекистане и решение гидроэкологических проблем.....	205
45. Шукуров Н.Э., Кодиров О.Ш., Шукуров Ш.Р., Хайдаров М.М., Жураев А.Х., Шафайзиев Х.Х., Отабоева Н.А., Файзиев Ф.Ф., Шафайзиев Х.Х. Геохимические особенности техногенных ореолов рассеяния тяжелых металлов в поверхностном слое почв в зоне влияния предприятий и хвостохранилищ АГМК.....	208

нефти (V - горизонт), шести - притоки пластовой воды (горизонты V, VI, VII и VIII), двух – притоки не получены (V и VII горизонты).

Результаты проведенных испытаний и данные ГИС однозначно указывают, что промышленная нефтеносность месторождения Марказий Авваль, приурочена к V продуктивному горизонту туркестанских слоев верхнего эоцена - ρ_2^3 tr. Остальные опробованные VI, VII и VIII горизонты по результатам испытаний и ГИС оказались либо водоносными, либо сухими.

Мощность продуктивного горизонта колеблется от 7м (скв. № 3, 4) до 12м (скв. № 2). Глубина залегания горизонта в контуре нефтеносности колеблется от -220 до - 232м. Залежь пластовая, тектонически экранированная. Размер залежи по замкнутой изогипсе -232,4м составляет: длина 1,3км, ширина 0,4км, высота 40м. Покрышкой нефтяной залежи служат ханабад-исфара-риштанские слои (IV горизонт) сложенные чередованием глин с прослоями известняков, алевролитов, мергелей и песчаников.

Плотность нефти 0,86г/см³, содержание серы 0,75%, асфальтенов 2,58, парафина 1,4. Воды V-горизонта хлоркальциевого типа, с высоким уровнем минерализации.

Литература

- 1. Производственные отчеты АО «Узбекгеофизика» по месторождениям Ферганская региона. Фонды АО «Узбекгеофизика» Ташкент 2011 г. [стр. 111]*
- 2. Абдуллаев Г.С. Богданов А.Н. Эйдельмант Н.Т. Месторождения нефти и газа Республики Узбекистан-Ташкент: Zamin nashr, 2019 г. [737-739 стр.]*
- 3. А.Р. Ходжаев Геология и нефтегазоносность Ферганы. Ташкент-1969г. [стр. 221]*
- 4. Акрамходжаев А.М., Сайдалиева М.С. Ферганский нефтегазоносный бассейн// М.Недра, С.280.*
- 5. Пан Чжу Сян, Рябухин Г.Е. Геологическое строение внутренних впадин Центральной Азии и их нефтеносность//Изв.высш.уч.заведений, геология и разведка, 1961 г. [9-12 стр.]*
- 6. Хуторов А.М. О формировании вторичных залежей нефти в Ферганской Депрессии// Узб.геол.журнал. 1958г. №7. [12-15 стр.]*
- 7. Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой геофизике/ под общ. ред. В.Г. Мартынова, Н.Е. Лазуткиной, М.С. Хохловой. – М.: Инфраинженерия, 2009. – 960 С. [стр. 463.]*

УДК 55:51-7; 55:007

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УСТЮРТА)

Умурзаков Р.А.¹, Эшанкулова С.О.², Усмонов И.Г.³

Ташкентский Государственный Технический Университет¹, Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений², АО «Узбекгеофизика»³

Промысловая геофизика решает задачи поисков и разведки месторождений полезных ископаемых и входит в состав геологоразведочных работ, проводимых для выявления и оценки запасов минерального сырья. В процессе геологоразведочных работ бурятся поисковые и разведочные скважины, из которых получают образцы горных пород (керна) для

изучения состава, структуры и различных петрофизических характеристик геологического разреза. При этом решаются следующие задачи: расчленение геологического разреза; определение горных пород, слагающих геологический разрез; выделение пластов-коллекторов и изучение их свойств; выявление и локализация скоплений различных полезных ископаемых; подсчет запасов полезных ископаемых и т.д.

Во многих случаях отбор керн из скважин технически невозможен или экономически невыгоден, тогда применяется другой метод получения геологической информации, без необходимости отбора керн, – с использованием геофизических исследований скважин (ГИС). Основой ГИС является каротаж, который заключается в измерении вдоль ствола скважины при помощи каротажного зонда или наземных датчиков какой-либо величины, характеризующей физические, химические или другие свойства горных пород, вскрытых скважиной. Сигналы от скважинного прибора передаются на поверхность и регистрируются наземной аппаратурой, установленной обычно на передвижной каротажной станции. Полученный комплекс каротажных диаграмм поступает на обработку геофизику, который при помощи специальных программных средств и на основе собственного опыта производит их расшифровку (геологическую интерпретацию). Зависимости каротажных сигналов от расчетных физико-геологических параметров – проницаемости, нефтенасыщенности, глинистости и др. чаще всего имеют сложный нелинейный характер. Кроме того, геофизику необходимо учитывать погрешности измерений сигналов, специфику территории и т.д. Все это позволяет сделать предположение об эффективности применения для решения геофизических задач таких методов как - детальная корреляция.

Корреляция (сопоставление) разрезов сводится к сравнению каротажных кривых ближайших скважин для выявления характерных интервалов, в пределах которых конфигурация кривых не претерпевает существенных изменений от скважины к скважине. В нефтепромысловой геологии детальная корреляция играет решающую роль, т.к. именно по ее результатам изучается детально как внешнее, так и внутреннее строение залежей, производится подсчет запасов углеводородов, решаются вопросы разработки (места

Рис.1. Обзорная карта

заложения скважин, выбор метода воздействия на пласт и др.). Основной задачей детальной корреляции является построение модели залежи, адекватной реальному продуктивному горизонту.

Месторождение Инам в административном отношении находится на территории Муйнакского района Республики Каракалпакстан в 23 км к северо-западу от города Муйнак (рис. 1.).

Дневная поверхность, в районе месторождения Инам, сложена сыпучими песками, суглинками, супесями, солончаками, местами сильно соленосными отложениями, малопригодными для возделывания технических и плодовоовощных культур.

Характер почв находится в неразрывной связи с рельефом, гидрографией и климатическими условиями бассейна, почвы песчано-луговые, малоплодородные.

Структура Инам выявлена в 2012 году сейсморазведкой МОГТ-3Д и подготовлена под глубокое поисковое бурение сейсморазведкой МОГТ-3Д в 2013 году по двум отражающим горизонтам, приуроченным к внутри и низам среднеюрских отложений и представлена антиклиналью субмеридионального простирания (антиклинальная складка северо-западного простирания) [1].

В тектоническом отношении находится на территории восточной части Судочьего прогиба, восточнее от месторождения Северный Бердах.

В геологическом строении месторождения Инам принимают участие осадочные отложения мезозойского (юра и мел) и кайнозойского (палеоген, неоген-четвертичные) возраста, породы палеозойского возраста не вскрыты.

По месторождению Инам собраны и проанализированы материалы комплекса ГИС по скважинам (№№ 1-2 ОЭ) в интервале глубин залегания пластов средне- и нижнеюрских терригенных отложений.

В глубоких поисково-разведочных скважинах месторождения Инам проведен следующий комплекс промыслово-геофизических исследований.

–Стандартная электрометрия, включающая в себя запись кривых КС двумя зонда и ПС.

- Замеры диаметра скважины.
- Боковое каротажное зондирование (БКЗ).
- Боковой каротаж.
- Гамма-каротаж.
- Нейтронный гамма каротаж.
- Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам.
- Акустический каротаж.
- Индукционный каротаж.

Обработка и комплексная интерпретации материалов ГИС осуществлялась с помощью последней версии автоматизированного комплекса “INGEF-W”.

Показания различных геофизических методов при помощи функциональных преобразований приводятся к одинаковой чувствительности по отношению к искомому свойству породы, а затем производится их сравнительный анализ. По набору используемых геофизических кривых, расположенных в определенной системе, устанавливается вещественный состав, оценивается общая и открытая пористости, содержание связанной воды и углеводородное насыщение пород-коллекторов.

Рис. 1. Комплексная интерпретация данных ГИС по INGEF-W месторождение Инам скважина №1.

Рис.2. Комплексная интерпретация данных ГИС по INGEF-W месторождение Инам скважина №2.

Выводы и рекомендации. В результате обработки материалов ГИС системой “INGEF-W” по всем перечисленным выше скважинам получены количественные определения следующих параметров:

- коэффициентов глинистости $K_{ГЛ}$: (№1 ОЭ Инам от 2,3 % до 14,3 %, №2 ОЭ Инам от 4,2 % до 13,9 %);
- открытой пористости $K_{П}$: (№1 ОЭ Инам от 9,2 % до 16,3 %, №2 ОЭ Инам от 10,0 % до 22,2 %);
- газонасыщенности $K_{Г}$: (№1 ОЭ Инам от 36,6 % до 61,0 %, №2 ОЭ Инам от 36,6 % до 74,3 %);
- произведено выделение эффективных толщин коллекторов $H_{ЭФ}$: (№1 ОЭ Инам от 0,6 % до 20,4 %, №2 ОЭ Инам от 1,0 % до 32,2 %) и разделение их по характеру флюидонасыщения.
- Оценка $K_{ГЛ}$ по всем скважинам производилась по кривым ГК и ПС.
- Значения $K_{П}$ определялись в комплексе по методам ННК и АК или только ННК.
- Определения коэффициента газонасыщенности $K_{Г}$ производился по методу БК.

Во всех представленных скважинах проводился полный комплекс ГИС. Присутствие полного комплекса материалов ГИС, позволило определить литологический состав пород-коллекторов и более надежно определить фильтрационно-емкостные параметры коллекторов [3]. По всем скважинам составлены планшеты.

Из-за влияния газа на показания значения НГК (Пористость занижается), подсчетные параметры для оценки запасов газа приняты по результатам данных акустического каротажа (АК). Замеры акустического каротажа (АК) во многих скважинах удовлетворительные, однако в некоторых скважинах замеры АК низкого качества из-за этого в некоторых скважинах создается затруднения определить значение пористости пород коллекторов.

В дополнение к имеющемуся комплексу петрофизических исследований образцов керна можно рекомендовать выполнение определения следующих параметров:

Рекомендуется, дополнит комплекс ГИС с ЯМР, ИННК и ВАК [4].

Преимущество ядерно-магнитного метода – выделения тонкослоистых пластов и определение эффективной пористости коллекторов.

ИННК применяют для определения газонасыщения и положения ГВК, ВНК и ГНК.

ВАК [5] позволяют более точно определить петрофизическую модель изучаемого геологического объекта, что необходимо для интерпретации геофизических методов в этих терригенных коллекторах.

1. Рентгено - структурный анализ. Для изучения вещественного состава обломочной части породы и ее глинистой составляющей.

2. Определение фазовой проницаемости на образцах керна для уточнения граничного значения коэффициента проницаемости, принятого в настоящий момент.

3. Производить геохимические исследования, а именно пиролез образцов керогена нефтематеринских отложений.

Литература

1. *Производственные отчеты АО «ИГРНИГМ» по месторождениям Устюртского региона. Фонды АО «ИГРНИГМ» Ташкент 2017 г. [стр. 181].*

2. *Соколова Т.Ф., Мартынов В.Г., Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпретации данных ГИС. - М.: Недра- Бизнесцентр, 2007.*

3. *Дахнов В.Н. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов скважин. Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. - М.: «Недра», 1982 [стр 236].*

4. *Ю.И. Горбачев. Геофизические исследования скважин. – М.: Недра, 1990[стр. 264].*

5. *Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промышленной геофизике/ под общ. ред. В.Г. Мартынова, Н.Е. Лазуткиной, М.С. Хохловой. – М.: Инфраинженерия, 2009. – 960 С. [стр. 463]*

УДК 553.98

БУХОРО-ХИВА ҚАДИМГИ РИФТЛАРИДАГИ МАХАЛЛИЙ АНТИКЛИНАЛЛАРГА ЎХШАШ НЕФТГАЗГА ИСТИҚБОЛИ ПАЛЕОЗОЙ ДАВР ЁТҚИЗИҚЛАРИ ТИЗИМИ

Рахматов У.Н.

Ташкентский Государственный Технический Университет

1994 йилда А.А. Абидов бошчилигидаги тадқиқотчилар гуруҳи бринчи марта Бухоро-Хива минтақасининг палеозой мажмуасида палеорифт тизимини ажратдилар. Улар томонидан ишлаб чиқилган уч ўлчамли геологик-геофизик моделига кўра, палеорифтнинг асосий таркибий элементлари сифатида марказий грабеннинг икки ён кутарилмалари, дайка ўқи ва мантия диапири қолдиғи эътироф этилган. Марказий грабен узида айни палеозой даврига мансуб чўкинди хавзасини мужассамлаштиради. У Чорджоу тектоник поғонаси